

РАЗДЕЛ 4

Трудовое право; право социального обеспечения

УДК 331.109

DOI

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

ДЯТЛОВ В.В.,

старший преподаватель кафедры

административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

ГОНЧАРЕНКО А.Д.,

студентка 3 курса, группы УП-18

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается проблема правовых отношений между работником и работодателем, которая является особо актуальной. Развитие экономики, улучшение состояния членов общества, рост национального богатства может быть лишь при высокой продуктивности социума в условиях мира.

Основной темой для написания данной работы служит понятие индивидуальных трудовых споров и конфликтов, а также пути их решения. Также в изложенном материале были рассмотрены судебное и досудебное урегулирование конфликта.

Ключевые слова: право, индивидуальные правовые споры, конфликт, работник, работодатель, законность, правовые нормы ДНР.

THE CONCEPT AND LEGAL REGULATION OF INDIVIDUAL LABOR DISPUTES

DYATLOV V.V.,

**Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

GONCHARENKO A.D.,

3rd year student UP-18 groups

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the problem of legal relations between an employee and an employer, which is particularly relevant. The development of the economy, the improvement of the condition of the members of society, the growth of national wealth can only be achieved with high productivity and peace in society.

The main topic for writing this paper is the concept of individual labor disputes and conflicts, as well as ways to resolve them. Also in the presented material, the judicial and pre-trial settlement of the conflict was considered.

***Keywords:** law, individual legal disputes, conflict, employee, employer, legality, legal norms DPR.*

Постановка задачи. При нынешнем уровне развития конкуренции на рынке труда, а также в связи с напряженными отношениями между людьми в современном обществе, особое значение приобретает тема о трудовых конфликтах в организации. Для эффективного разрешения этой проблемы необходимо не только умело подбирать соответствующие методы управления коллективом, но и знать правовую почву решения таких ситуаций.

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе проблему защиты трудовых прав в условиях

рыночных отношений разрабатывали многие ученые-правоведы: Андрейцев В.И., Бару М.И., Болотина Н.Б., Венедиктов В.С., Гончарова Г.С., Григорьева Л., Жернаков В.В., Зуб И.В., Карпенко Д.А., Кондратьев Р.И., Лазор Л.И., Лавренчук И., Маркина Т.Г., Мацюк А.Р., Мурашин О., Процевский А.И., Пилипенко П.Д., Прокопенко В.И., Ротань В.Г., Стычинский Б.С., Слесарь А.М., Стадник М.П., Стефанюк В., Хуторян Н.М., Чанышева Г.И., Щербина В.И., Ярьсько А.В. и другие.

В основе проведенных исследований российских и иностранных ученых лежат такие определения, как «трудовой спор» и «трудовой конфликт». Изучение вышеназванных понятий считается значимым для понимания данной проблемы и ее правильного решения.

Актуальность. В Конституции Донецкой Народной Республики в качестве основной задачи государственной политики определено построение правового, социального и демократического государства, что предполагает построение и реформирование государственной правовой системы, в том числе трудового права, как составляющей такой правовой системы. Кроме этого Конституция включает в себя широкий спектр трудовых прав, осуществление которых должно быть подкреплено современными правовыми нормами. Осуществление эффективной рыночной экономики, а также правовой системы, разрешение трудовых конфликтов и споров невозможно без научной и теоретической части в данной сфере.

Целью данной статьи является определение современного подхода к разрешению и урегулированию индивидуальных трудовых конфликтов и споров в Донецкой Народной Республике; изучение правоотношений в момент трудовых индивидуальных разногласий; усовершенствование процесса рассмотрения и разрешения споров в организации, а также реализация гарантий, прописанных в законодательстве.

Изложение основного материала исследования. Разногласия между субъектами трудовых отношений зависят от характера и

предмета спора, поэтому могут разделяться на трудовые конфликты и трудовые споры. Термины «разногласие» либо «расхождение» при рассмотрении трудовых правоотношений выступают синонимами к термину «спор». Трудовой конфликт является объединяющим для всех понятий, связанных с разногласиями в трудовой сфере.

Вне зависимости от предмета и субъектного состава трудовых расхождений, споры и конфликты решаются путем судебного, внесудебного рассмотрения.

Правовая природа данных правоотношений основана на материальных нормах трудового права. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров и трудовых конфликтов имеет свои особенности.

Принципы разрешения трудовых конфликтов изменяются в зависимости от внешних и внутренних факторов. Это связано с развитием общества и рыночных отношений. Из этого можно сделать вывод, что трудовое законодательство требует реформирования и модернизации. Среди новых принципов можно выделить принцип социального партнерства [3, с. 120].

Для истинного понимания данной темы и правильного восприятия информации необходимо углубиться в понятие индивидуальных трудовых споров и конфликтов.

При ознакомлении с работами ученых, занимавшихся данной проблемой, можно с легкостью определить понятие «трудовой конфликт» и «трудовой спор». Это неотъемлемая часть изучения данной проблемы.

Основной целью всех исследований в этой сфере является определение способов защиты от нарушения трудовых прав и интересов субъектов трудовых взаимоотношений.

Разрешение трудовых споров можно осуществлять различными, обязательно правовыми, путями, при этом не стоит игнорировать даже несущественный спор, так как это может привести к усугубленной застоявшейся проблеме, которая со временем приобретет постоянный характер.

Для лучшего понимания причин и поиска путей решения споров необходимо выяснить, что является объектом и предметом трудовых конфликтов, а также их основных признаком.

Объектом трудового спора необходимо признать адекватную реализацию трудовых правоотношений, которая обеспечивает интересы всех основных субъектов трудового права.

В свою очередь, предметом трудового права выступают субъективные права, юридические обязанности сторон трудового правоотношения, которые не могут быть реализованы вследствие наличия неурегулированности разногласий между работниками и работодателями [4, с. 37].

К основным признакам трудового конфликта можно отнести:

одна из сторон – работник, другая – работодатель либо орган, который представляет интересы работодателя на региональном, национальном уровне;

трудовой спор возникает при реальном или воображаемом трудовом правонарушении;

разногласия решаются лишь законными методами, но в первую очередь необходим примирительный разговор;

разногласия, возникшие между субъектами трудового права и нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение соответствующим юридическим органам [4, с. 38].

Правовая природа данных категорий требует современных решений трудовых конфликтов. Для правильного решения проблемы необходимо определиться с основными причинами возникновения трудовых споров и конфликтов.

Индивидуальный трудовой спор может возникнуть по причине недостаточной осведомленности работников в вопросе условий труда или действующего законодательства.

Также к основной причине можно отнести пренебрежительное отношение работодателя к действующему законодательству. Т.е. причинами трудового спора могут быть абсолютно разные моменты в процессе трудовой деятельности. Условия, которые влияют на трудовые отношения, возникают

спонтанно и вызывают разногласия между работником и работодателем [5, с. 178].

К основным причинам возникновения трудового конфликта можно отнести:

- недочеты в структуре организации;
- недочеты в процессе производства;
- недочеты в действующем законодательстве и др.

Анализируя вышеперечисленные причины, можно прийти к выводу, что данные проблемы все еще являются актуальными не только сегодня, но и будут оставаться таковыми и в ближайшем будущем, поскольку недопонимание и настороженность присущи нашему обществу. Обстоятельства при этом могут быть различными и касаться социальной, правовой (юридической), экономической сферы. Для предотвращения конфликта необходимо в первую очередь применить все способы предотвращения конфликта и устранения вводных проблем, факторов, зарождения конфликта.

Если же конфликт в организации нельзя предотвратить или же решить его путем переговоров, то дальнейшее решение этого конфликта должно происходить путем судебного разбирательства.

Индивидуальные трудовые споры о применении действующего законодательства о труде решаются в порядке, предусмотренном главой XV КЗоТ «Индивидуальные трудовые споры» [2].

Можно выделить три вида порядка рассмотрения трудовых споров и конфликтов.

1. Общий порядок, согласно которому трудовой спор последовательно рассматривается в комиссии по трудовым спорам (ст. 221, 223-230 КЗоТ). Рассмотрение споров может закончиться в комиссии, если стороны не обжалуют ее решения и спор не будет перенесен в суд. В других случаях – каждая из сторон имеет право обратиться в суд в связи с несогласием с решением комиссии по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам избирается общим собранием (конференцией) трудового коллектива

предприятия, учреждения, организации с числом работающих не менее 15 человек [2].

Порядок избрания, численность, состав и срок полномочий комиссии определяются общим собранием (конференцией) трудового коллектива предприятия, учреждения, организации. При этом количество рабочих в составе комиссии по трудовым спорам предприятия должно быть не менее половины его состава.

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, его заместителей и секретаря комиссии.

По решению общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия, учреждения, организации могут быть созданы комиссии по трудовым спорам в цехах и других аналогичных подразделениях. Эти комиссии избираются коллективами подразделений и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам предприятий, учреждений, организаций[2].

2. Судебный порядок, при котором трудовой спор непосредственно рассматривается судом (ст. 232-239 КЗоТ).

Непосредственно в районных, районных в городе, городских или городских районных судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям:

1) работников предприятий, учреждений, организаций, где комиссии по трудовым спорам не избираются;

2) работников о восстановлении на работе;

3) собственника или уполномоченного им органа о возмещении работниками материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации;

4) работников по вопросу применения законодательства о труде, которое в соответствии с действующим законодательством предварительно было решено владельцем или уполномоченным им органом;

5) работников об оформлении трудовых отношений при выполнении ими работы без заключения трудового договора и установления периода такой работы.

3. Особый порядок, предусматривающий особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников (судей, прокурорско-следственных работников, а также работников учебных, научных и других учреждений прокуратуры, имеющих классные чины) (ст. 222 КЗоТ) [2].

На практике судебная модель является наиболее эффективной и действенной. Также нужно отметить, что у судебных органов гораздо больше полномочий для решения трудовых конфликтов. Механизмы судебной власти вносят обоснованные, объективные решения по делу.

При этом существуют предприятия, на которых отсутствуют комиссии по трудовым спорам, и в данном случае суд является чуть ли не единственным органом, который может помочь в решении трудового конфликта.

Особо остро проблема урегулирования конфликтов в организации проявляется в сельской местности. Рынок труда на данных территориях предполагает как минимум двух работников на одно место. Потеря работы приносит сотрудникам особые трудности при дальнейшем трудоустройстве, поскольку они осознанно скрывают и замалчивают нарушения прав работодателем [5, с. 21].

Эффективное применение судебного порядка урегулирования трудовых конфликтов невозможно без учета особенностей и выполнения всех стадий рассмотрения данного аспекта.

В Конституции Донецкой Народной Республики, в Кодексе законов о труде и других законодательных актах в последнее время был закреплён ряд прогрессивных норм в области рассмотрения и решения трудовых конфликтов. Основным изменением стала возможность обращения с любыми трудовыми спорами в суд. Ранее такой возможности не было, ведь изначально трудовой конфликт необходимо было рассматривать комиссией по трудовым спорам [7, с. 28].

Прогрессивной статьёй, направленной на защиту прав сотрудника, является статья 237-1 Кодекса законов о труде. Она

была принята не так давно, но при этом внесла значительный вклад в трудовые взаимоотношения. В данной статье речь идет о возможности возместить моральный ущерб сотруднику, если работодателем были нарушены законные права сотрудника.

Обязательством работодателя или уполномоченного органа является осуществление ряда действий.

Данные действия должны быть направлены на защиту прав сотрудника, а особенно важно соблюдать все этапы при увольнении сотрудника. Все действия работника и работодателя, а также всех граждан должны пересекаться с основным постулатом Конституции – «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [1].

При рассмотрении конфликта как объективного явления мы исходим из того, что одним из фундаментальных законов философской науки является закон единства и борьбы противоположностей.

Согласно этому закону, составные части чего-либо находятся в постоянном взаимодействии между собой. Такое взаимодействие предполагает как постоянное единство, так и постоянную борьбу (или конфликт), что и обеспечивает последовательность развития материи и общества, то есть конфликт вообще и социальный конфликт в частности является формой взаимодействия его сторон (субъектов). Примером такого взаимодействия можно считать и трудовые споры.

Следовательно, любая конфликтная ситуация по своей сути является динамическим явлением, она влияет на состояние социальных систем, порождает в них изменения. Социальные конфликты сегодня стали распространенным явлением. Наличие различных конфликтных ситуаций в обществе обуславливает необходимость их детального анализа [7, с. 256].

Трудовые права и обязанности закреплены законодательством и обеспечиваются юридическими гарантиями, где центральное место занимает правосудие. При рассмотрении статистических данных можно сделать вывод о том, что

большинство трудовых споров, решенных через суд, удовлетворяются в пользу работника. Это может свидетельствовать о том, что судебная защита прав сотрудников является эффективной и действенной.

При этом некоторые решения судов не отвечают требованиям законности, не дают четкого ответа, касаясь трудового конфликта.

Из этого следует, что органы по решению трудовых конфликтов, которые призваны применять санкции по отношению к нарушителю законодательства и возобновлять нарушенное право сотрудника, не всегда справляются с поставленной задачей.

Также к проблемам можно отнести решение типовых конфликтных ситуаций и отсутствие юридической регуляции данного вопроса.

Иногда наблюдается полное отсутствие ответственности, как личной, так и юридической. Безответственность становится одной из самых сильных причин зарождения и усугубления конфликта [6, с. 130].

Тема трудовых конфликтов была рассмотрена не случайно. Будучи регулятором общественных и социальных отношений, право активно проявляет себя при возникновении конфликта, в том числе и трудового характера.

Во время конфликта правовые нормы проверяются на эффективность и способность общества и государства гарантировать человеку реализацию его прав, в том числе в сфере применения способности к труду [7, с. 331].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). На современном этапе наше общество приходит к пониманию права как способу достижения взаимопонимания и компромисса. Участники трудовых взаимоотношений все чаще прибегают к переговорному процессу. Но существуют определенные ситуации, при которых обращение в суд становится неизбежным.

Поэтому государство с помощью права создает механизм, нацеленный на взаимный учет интересов сторон – участников трудовых отношений.

Трудовые споры и в дальнейшем будут оставаться одной из наиболее актуальных проблем в правоотношениях между работниками и работодателями. Поскольку становление трудового законодательства Донецкой Народной Республики находится на начальном этапе, внесение эффективных трудовых норм является необходимым для дальнейшего развития полноценных правоотношений.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г., принята Народным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

2. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 г. № 322-VIII, принят Верховной Радой Украины (ред. 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08). – (Дата обращения: 13.04.2021).

3. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник для вузов / Н.Д. Амаглобели и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – 503 с.

4. Важенкова Т.Н. Трудовое право / Т.Н. Важенкова. – Минск: Тетра Системс, 2017. – 192 с.

5. Воробьев В.В. Трудовое право: курс лекций / В.В. Воробьев. – М.: Форум; Инфра-М, 2018. – 303 с.

6. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. – М.: Юрайт, 2017. – 520 с.

7. Москвин В.А. Анатомия трудового конфликта: практическое пособие / В.А. Москвин. – М.: Курс, 2017. – 404 с.

8. Окунев Д.В. Мотивационная программа в системе формирования устойчивых социально-трудовых отношений в организации / Д.В. Окунев. – М.: СИНТЕГ, 2012. – 364 с.

9. Окунев Д.В. Мотивационный аспект регулирования социально-трудовых отношений на промышленных предприятиях / Д.В. Окунев. – М.: ИЛ, 2012. – 967 с.

10. Аспект Регулирования Социально-Трудовых Отношений На Промышленных Предприятиях / Д. В.Окунев - Москва: ИЛ, 2012. - 967 с.

УДК 349.2

DOI

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ КАК ОТДЕЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

СИЧКАР В.А.,

канд. юрид. наук., доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследуется проблема правоотношений юридической ответственности. Анализ юридической ответственности в трудовом праве как отдельного охранного правоотношения. Выделяются конкретные аспекты проблемы реализации правоотношений юридической ответственности, которые возникают в сфере применения наемного труда. Сформулирован тезис о необходимости определения места правоотношений юридической ответственности в действующем законодательстве о труде.

Ключевые слова: трудовые правоотношения, юридическая ответственность, охранительные правоотношения, ответственность в